

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Jaksilikova Umida Kalbay qizi

University of innovation technologies “Moliya va moliyaviy texnologiyalar”
yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotasiya: Mazkur maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi va undagi istiqbollar tahlil qilingan. Mamlakat iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishning muhim muammolarini hal etish uchun iqtisodiy asoslarni yaratishning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Ular bozor talablariga eng ko‘p egiluvchanlik va moslashganlikka ega bo‘lgan holda, aholi turmush tarzi va shartsharoitiga yangilik kirituvchi, bosh yo‘lni ko‘rsatuvchi bo‘lib chiqadi.

Kalit so‘zlar: tarbiya, ta‘lim, mehnat, iqtisod, kichik biznes, tadbirkorlik, xususiy tadbirkorlik, korxonalar.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие малого бизнеса и частного предпринимательства и его перспективы. В экономике страны малый бизнес и частное предпринимательство являются решающим фактором создания экономических основ для решения важных проблем развития. Они, обладая наибольшей гибкостью и адаптацией к требованиям рынка, оказываются новаторами в образе жизни и условиях жизни населения, указателями главного пути.

Ключевые слова: воспитание, образование, труд, экономика, малый бизнес, предпринимательство, частное предпринимательство, предприятие.

Annotation: This article analyzes the development and prospects of small business and private entrepreneurship. In the country's economy, small business and private entrepreneurship are a decisive factor in creating the economic foundations for solving important development problems. Having the greatest flexibility and adaptability to market demands, they become innovators in the lifestyle and living conditions of the population, showing the main path.

Keywords: upbringing, education, labor, economy, small business, entrepreneurship, private entrepreneurship, enterprise.

Jahon amaliyoti tajribasidan ma‘lumki, kichik biznes yirik ishlab chiqaruvchilarga nisbatan kam kapital qo‘yilma talab qilishi, ixchamligi, ishlab chiqarayotgan mahsulot turlarini sharoitga qarab tez o‘zgartira olishi, ishlab chiqarish quvvatlarini jadal modernizatsiyalash imkoniyatiga egaligi bilan ahamiyatlidir. Kichik biznes bozor konyunkturasining o‘zgaruvchan talablariga va davriy iqtisodiy inqirozlarga tezroq moslasha oladi. Nima uchun mamlakatimizda tadbirkorlik kutilgan darajada rivojlanmayapti? Chunki bu soha vakillarini asossiz tekshirish holatlari ko‘p. Ochig‘ini aytish kerak, o‘zimiz - davlat idoralari tadbirkorlikning erkin rivojlanishiga yo‘l qo‘ymayapmiz. Hech kimga kerak bo‘lmagan tartib-taomillar hamon saqlanib qolmoqda, joylardagi ko‘plab amaldorlar faqat o‘z shaxsiy manfaatlarini yo‘lida harakat qilmoqda." Ushbu fikrlardan tadbirkorlik faoliyati va tadbirkorlar iqtisodiyot uchun qanchalik muhimligini ko‘rishimiz mumkin.

Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini rivojlantirish hamda uning boshqaruv faoliyati mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb va ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Aynan kichik biznes va tadbirkorlik o‘zining mobilligi, kichik kapital qo‘yilmalarni jalb qilgan holda ishlab chiqarishni oson va tez modernizatsiyalash orqali qisqa vaqt ichida ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini yangilash orqali iste‘molchilarni raqobatbardosh mahsulotlar bilan ta‘minlaydi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish ularning faoliyatini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga bog‘liq. Mamlakatimizda boshqaruvning zamonaviy

usullarini qo'llashni qo'llab-quvvatlash, bu boradagi ilg'or xorijiy tajribani chuqur o'rganishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda tadbirkorlik jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari yaxlit, yaqqol namoyon bo'luvchi, jadal rivojlanuvchi va dinamik sohaga aylanib bormoqda. Uning mamlakatda bozor munosabatlarini shakllantirish va iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni va roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tadbirkorlikning mafkurachisi hisoblangan XX asrning buyuk iqtisodchisi Yozef Shumpeter: "Tadbirkorlikning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi hal qiluvchi roli u yo'q joyda sezilishi mumkin," deb ta'kidlagan edi.

Kichik biznes subyektlarini rivojlantirish bilan bog'liq muammolarni hal etish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash nuqtayi nazaridan juda dolzarbdir.

Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, xususiy mulkning huquqiy va amaliy ustuvorligini ta'minlash, iqtisodiyotda davlat ulushini bosqichma-bosqich kamaytirishga qaratilgan maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bizning asosiy vazifamiz tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish uchun eng qulay shart-sharoitlar yaratishni ta'minlashdir. Biznes bilan shug'ullanadigan har bir kishi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga qat'iy ishonishi kerak. Odamlar biznes bilan shug'ullanishga qiziqishi kerak. Tadbirkor va xalq boy bo'lsa - mamlakat boy bo'ladi."

Ishchi kuchining to'liq va samarali bandligi milliy iqtisodiyotning barqaror va mutanosib rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ammo o'zgaruvchan bozor sharoitida bu holatni ta'minlash juda qiyin bo'lib, aksariyat hollarda ishchi kuchiga bo'lgan talab va uning taklifi o'rtasida nomutanosiblik yuzaga keladi. Buning sababi shundaki, nisbatan yuqori haq to'lanadigan ish o'rinlarida namoyon bo'ladigan ishchi kuchiga bo'lgan talab taklifdan orqada qoladi va aksariyat hollarda yirik xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan yangi ish o'rinlarini yaratish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas. Bunday hollarda kichik biznes ishchi kuchining to'liq bandligini ta'minlashning yashirin imkoniyatlari sifatida namoyon bo'ladi.

Kichik biznesning mehnat bozorida ish beruvchi sifatidagi roli uning muhim ijtimoiy funksiyalaridan biridir. Statistika va yetakchi ommaviy axborot vositalarining ma'lumotlariga ko'ra, har yili ish o'rinlarining 2/3 qismi kichik biznes orqali yaratiladi. Bu borada kichik biznesning roli, ayniqsa, inqiroz davrida, shuningdek, tushkun mintaqalarda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tariqa, kichik biznes millionlab odamlarga og'ir kunlarni yengib o'tishga yordam beradi va natijada jamiyatdagi ijtimoiy keskinlikni yumshatadi.

Biroq, bu funksiyani kichik biznesning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'lash mumkin emas, chunki ish o'rinlari davlat, korporativ tuzilmalar va hatto notijorat tashkilotlar tomonidan ham yaratiladi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznesda yangi ish o'rinlarini yaratish tendensiyasi yirik korxonalariga qaraganda kuchliroq bo'lib, bu quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

1) kichik biznes subyektlarining kapital sig'imi past bo'lgan yangi ish o'rinlarini tez yaratish qobiliyati. Kichik korxonada har bir ish joyiga kapital xarajatlar yirik korxonalariga nisbatan ancha kam. Ba'zi ekspertlarning fikriga ko'ra, buning natijasida ish o'rni qiymati o'rtasidagi farq 10 baravardan oshadi: "yirik biznesda bitta ish o'rni yaratish 100-150 ming AQSH dollari turadi, kichik biznesda esa bitta ish o'rni yaratish taxminan 10 ming AQSH dollari turadi";

2) kichik korxonalarda kapitalning nisbatan yuqori texnik tarkibi. Ya'ni, ularda ishlatiladigan ishlab chiqarish vositalari birligiga to'g'ri keladigan jonli mehnat (mehnat) birliklari yirik korxonalaridagiga nisbatan ko'proq;

3) kichik korxonalarini tashkil etish jarayonlarining qulayligi. Yangi kichik biznes korxonalarini yirik korxonalariga nisbatan tezroq va ko'proq tashkil etilishi tabiiydir. Buni bitta yirik korxonani tashkil etish uchun o'rtacha 15-20 kun, kichik korxonalar uchun esa o'rtacha 2 ish kuni sarflanishi bilan izohlash mumkin;

4) kichik korxonalar faoliyatining ma'lum bir qismini yirik korxonalar faoliyatining mahsuli sifatida amalga oshirish. Ya'ni, yirik korxonalarning tashkil etilishi o'z navbatida kichik biznesda ish o'rinlarining ko'payishiga olib keladi;

5) kichik biznes korxonalarida ishchi kuchini yollashga miqdoriy ta'sirning ta'siri. Ishchi kuchini yollashning miqdoriy samarasi kichik biznes subyektlari sonining nisbatan tez o'sishi, yirik korxonalar tarkibining hosilaviy ko'payishi natijasida yangi ish o'rinlarining yaratilishidir.

Hozirgi vaqtda iqtisodiyotda davlat mulkining ulushini kamaytirish bo'yicha tub choratadbirlarni qo'llash orqali xususiy sektorni, kichik biznesni ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishning qudratli omili sifatida qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish; xizmat ko'rsatish va servis sohasini, kichik biznesni, kasanachilikni, ijtimoiy va bozor infratuzilmasini jadal rivojlantirish, mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish va texnik qayta jihozlash hamda yangilarini ishga tushirish, uy-joy qurilishini kengaytirish uchun qulay shart-sharoitlar va imtiyozlar yaratish, ta'lim, sog'liqni saqlash va uy-joy qurilishini mutanosib rivojlantirish orqali aholi daromadlari va bandligini izchil oshirishga qaratilgan faol ijtimoiy siyosatni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning barqaror rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishini ta'minlaydi. Ushbu sohaning aholi bandligini ta'minlashdagi ahamiyati sohaga e'tiborni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasidagi tarkibiy o'zgarishlar, imkoniyat va imtiyozlarning muntazam joriy etilayotgani mamlakatimiz iqtisodiyotini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoyev to the Oliy Majlis. –T “Xalq so'zi” newspaper. 23.12.2017.

2. Schumpeter J. Theory of Economic Development.. -M.“Экмо”, 2007.

3. Tikhonova E.O. The role of integration in the development of traditional and innovative small business // “Российское предпринимательство”. №2, 2008

4. Rajarova, Z. T & Mirzaeva, G. Z. (2023). INNOVATIVE TECHNOLOGY IN LANDSCAPE DESIGN. Analysis of world scientific views International Scientific Journal, 1(4), 70-76.